

ILOVA KONSTRUKSIYADA STRUKTURAVIY KOMPOZITSIYAGA EGA BO'LGAN ILOVALI ELEMENTLARNING IFODALANISHI

A.Abdiyev

UrDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964830>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-May 2023 yil

Ma'qullandi: 20-May 2023 yil

Nashr qilindi: 24-May 2023 yil

KEY WORDS

Ilovali elementlar bu o'z tabiatiga ko'ra sodda gaplarning tarkibida kelib, uning strukturasi murakkablashtiruvchi vositalardir.

ABSTRACT

Badiiy matnda ilovali elementlar turli-tuman tarkibiy tuzilishlarga ega bo'lishi, xilma-xil ma'noviy vazifalarni bajarib kelishi bilan bir qatorda, gapda ma'lum komponentlarga nisbatan rang-barang strukturaviy vazifalarni ham bajarib kelishi mumkin. Ilovali elementlar ilova konstruksiya tarkibida bajarib kelayotgan funksiyalari bilan bir-birlariga xos bo'lgan xususiyatlarni o'zlarida takrorlabgina qolmasdan, balki yangi xususiyatlar bilan bir-birlarini boyitib, kengaytirib boradi

Badiiy matnda ilovali elementlar turli-tuman tarkibiy tuzilishlarga ega bo'lishi, xilma-xil ma'noviy vazifalarni bajarib kelishi bilan bir qatorda, gapda ma'lum komponentlarga nisbatan rang-barang strukturaviy vazifalarni ham bajarib kelishi mumkin. Ilovali elementlar ilova konstruksiya tarkibida bajarib kelayotgan funksiyalari bilan bir-birlariga xos bo'lgan xususiyatlarni o'zlarida takrorlabgina qolmasdan, balki yangi xususiyatlar bilan bir-birlarini boyitib, kengaytirib boradi.

Ilovali elementlar bu o'z tabiatiga ko'ra sodda gaplarning tarkibida kelib, uning strukturasi murakkablashtiruvchi vositalardir. Haqiqatdan ham shunday ekanligini, biz yuqorida keltirilgan misollar namunasida kuzatdik. Ilovali elementlar sodda gap strukturasi murakkablashtiruvchi vosita sifatida yakka holda yoki kengaygan holda kelishi mumkin. Biroq ularning kengayish darajasini har qanday sodda gap strukturasi kengayish holatidan ham ustun turishini ko'rish mumkin. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlarga tayangan holda, shu narsani alohida ta'kidlashimiz lozimki, ilovali elementlar faqatgina sodda gaplarning strukturasi murakkablashtiruvchi vosita sifatidagina emas, balki o'z-o'zini ham murakkablashtiruvchi vosita sifatida qo'llanishi mumkin ekan. Natijada ilovali elementlarning ma'no xususiyatlari ham ma'lum bo'laklarining, shuningdek, butun sodda gaplarning ma'no xususiyatlariga qaraganda ustunroq, hal qiluvchi omilga aylanadi. Strukturaviy kengayishga ega bo'lgan ilovali elementlarning semantikasi birlamchi, sodda gaplarning mazmuni esa ikkilamchi xarakterga egadek bo'lib ko'rinadi. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday holatni ta'kidlash maqsadida V.G. Admoning quyidagi fikrini bu yerda keltirish o'rinli deb xisoblaymiz: «Ergash gaplarga xos bo'lgan grammatik tobelik, ularning ma'noviy tobeligini bildirmaydi. Aksincha, ergashgan qo'shma gaplar tarkibida ergash gaplarning bosh gapga

nisbatan bildirib kelayotgan ma'no xususiyatlari asosiy va yetakchi xarakterga ega bo'ladi, bunday vaqtlarda bosh gaplar ikkinchi darajali yoki yordamchi vositalarga aylanib qoladi».

Shu narsani bu yerda alohida ta'kidlash lozimki, ilovali elementlarning ma'lum bo'laklarga nisbatan bildirib kelayotgan qo'shimcha ma'no xususiyatlari ham ko'p hollarda asosiy va hal qiluvchi xarakterga ega bo'ladi. Sabab, ilovali elementlarning ma'no xususiyati yordamida ma'lum bo'laklarning ma'no xususiyatlari faqatgina konkretlashtirilmay, balki u qaytadan to'ldiriladi, aniqlanadi va izohlanadi. Shuning uchun ilovali elementlarning ma'nosi V.G.Admoni ta'kidlaganidek, hal qiluvchi rol o'ynaydi [3; 154-b.].

Komponentlarning strukturaviy davomchisi sifatida yuzaga kelib, bir qator xususiyatlarga ega: birinchidan, u strukturaviy jihatdan nihoyatda murakkablashgan ilovali element, uning strukturaviy tuzilishi har qanday qo'shma gaplarning strukturaviy tuzilishidan ham murakkabroq; ikkinchidan, ilovali element funksiyasida keluvchi komponentlarning kommunikativ funksiyalari ikki xil xarakterga ega: bir tomondan ular ma'lum komponent funksiyasida keluvchi bo'lakning ma'no xususiyatlarini nihoyatda konkretlashtirsa, ikkinchi tomondan esa, konkretlashtiruvchi unsurlarga xos bo'lgan bunday ma'nolar oxirgi ilovali element yordamida umumlashtiradi [3; 200-b.].

Demak, ilovali elementlar o'z tabiatiga ko'ra ma'lum komponentlarning ma'nosini konkretlashtirib, izohlab, to'ldirib, aniqlab kelishlari bilan bir qatorda, ba'zi hollarda umumlashtirib ham kelishi mumkin. Bu xil strukturaviy kompozitsiyaga ega bo'lgan ilovali elementlar bilan ma'lum bo'laklar orasidagi sintaktik aloqalar ham ikki tomonlama ifodalanadi: sintaktik vositalar hamda mazmuniy munosabatlar yordamida.

Sodda gaplar tarkibidan transformatsion metod yordamida ilovali elementlarni chiqarib tashlasak u holda sodda gaplarning strukturaviy tuzilishlari quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

1. She grew fond of John Jak.
2. He called himself as a great of Brandenburg and Lauthins.

Bu yerda ilovali elementlardan ozod bo'lgan sodda gaplar namoyish etildi. O'z-o'zidan ma'lumki, ilovali elementlarsiz keluvchi sodda gaplar strukturaviy jihatdan ham harxil ko'rinishga ega bo'lar ekan. Biz yuqorida keltirilgan sodda gaplarni odatdagi holatlariga qaytarishda, birinchidan, transformatsion metodning qonun-qoidalariga, ikkinchidan esa, yirik tilshunos olim N.Yu. Shvedovanning quyidagi fikriga asoslanishni o'rinli deb hisoblaymiz: «Gapning strukturaviy shakllanishi uchun zaruriy bo'lgan komponentlarni aniqlamasdan turib, uning kengaytiruvchi vositalari va bu vositalar orasida mavjud bo'lgan tobe aloqalar va ularning ichki tabiati to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas» [2; 52-b.].

Ilovali elementlarning strukturaviy xususiyatiga xos bo'lgan, lekin maxsus izlanish predmetiga aylanmagan funksiyalaridan biri, ularning rema, ya'ni rematik funksiyalarda kela olishidir. Ilova elementlarining rema funksiyasida kelishi gaplarning aktual bulinish nazariyasini ilova nazariyasi bilan bevosita bog'liqligini yana bir bor ko'rsatuvchi omil bo'lib xizmat qiladi, murakkab sintaktik butunlik nazariyasini to'ldiradi, kengaytiradi. Natijada, ilova konstruksiya ham, shuningdek gapning aktual bo'linishi va murakkab sintaktik butunliklar ham yagona sintaktik, stilistik va kommunikativ butunliklar doirasida namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, yagona sintaktik birlik sifatida tahlil qilinishi mumkin [1; 6-b.].

Demak, ilova konstruksiya tarkibidagi bunday strukturaviy kengayishga ega bo'lgan ilovali elementlarning ma'nosi, mazmuni birinchi darajali, sodda gaplarning mazmuni esa ikkinchi

darajali bo'lib qolgandek tuyuladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гжаниянц Э. М., Астапова Г. М. Сравнительно-сопоставительный анализ повтора в парцеллированных структурах английского и русского языков. Сб.: Семантико-стилистические исследования текста и предложения. Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т., 1980. С. 31- 38.
2. Шведова Н.Ю.(ред.) - Русская грамматика. Т.II. Синтаксис. - 1980
3. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. М.,- L.,1966. – 284 S.

